

**ЎЛЧОВ БИРЛИКЛАРИ ЛЕКСЕМАЛАРИНИНГ ЛИНГВИСТИК
ТАСНИФИ****А.Турсунов**

Доц.

М. Турсунов

таянч докторант НамДУ

Аннотация: Мазкур мақолада ўлчов бирликлари лексемаларининг лингвистик таснифи хусусида фикр юритилади. Фикрларимизни далиллаш учун А.Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида учровчи ўлчов бирликлари лексемалари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: Лексема, ўлчов бирликлари, **органолептик ўлчовлар**, синтагматик, семантик, тарихийлик, бадий бўёқдорлик, бадий асар.

Annotation: This article discusses the linguistic classification of lexemes of measurement units. In order to prove our ideas, the lexemes of units of measurement found in A. Qadiri's novel "Bygone days" are analyzed.

Key words: Lexeme, measurement units, organoleptic measurements, syntagmatic, semantic, historicity, artistic painting, artistic work.

Аннотация: В данной статье рассматривается лингвистическая классификация лексем единиц измерения. Для доказательства наших идей анализируются лексемы единиц измерения, встречающиеся в романе А. Кадири «Прошедшие дни».

Ключевые слова: лексема, единицы измерения, органолептические измерения, синтагматика, семантика, историчность, художественная живопись, художественное произведение.

Ўзбек адабиётининг нодир асарларини ўрганиш, уларни тадқиқ этиш адабиётшунослик илми олдидаги долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда. Қадимий меросларимиздан бири Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романи

ўз даврини воқеа-ходисаларини кенг ёритиш билан бир қаторда адабиётшунослик соҳасида ўрганилиши лозим бўлган кўплаб масалаларга бойдир. Бир сўз билан айтганда муаллиф шундай тил бирликлари, тасвирий воситалар ва ўлчов бирликлари номларидан усталик билан фойдаланганки, уларнинг ҳар бири алоҳида тадқиқот даражасида ўрганилишни тақозо этади.

“Ўлчов бирлиги” муайян катталиқни миқдоран баҳолаш учун асос қилиб олинадиган катталиқдир.[2.152] “Ўлчов бирлиги” лексемасини том маъноси бўйича таҳлил этадиган бўлсак, қадимги даврда инсоният, асосан, “органолептик ўлчовлар”, яъни ўзининг ҳис этиш аъзолари орқали у ёки бу физикавий хосса бўйича тахминий маълумотлар олган. Бунда мана шу ҳис этиш органлари ўлчаш воситаси вазифаларини бажарган, гарчанд бу каби ўлчовларда аниқ бир қиймат олинмаса ҳам, ҳар бир ўлчашда, аниқроғи баҳолашда муайян бир ўлчовга нисбатан солиштириш амалга оширилган.

Ўлчов бирликлари лексемаларидан бири вақтни ўлчови лексемасидир. Пайт отларининг синтагматик имкониятлари вақт ўлчов бирликлари лексемалари: сутка қисмлари, ҳафта номлари, ой номлари, фасл номлари лексик-семантик гуруҳларида батафсил кўрсатилади. Масалан, сутка қисмларини ифодаловчи кун, тонг, саҳар, азон, бомдод, чошгоҳ, туш, пешин, аср, шом, хуфтон, тун каби лексемаларнинг синтагматик имкониятлари, аввало, уларнинг семантик мундарижасига боғлиқ бўлади. Масалан, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида: “1264-нчи ҳижрия, далф ойининг 17-нчиси, қишки кунларнинг бири, қуёш ботқан, теваракдан шом азони эшитиладур...” [1.7.,144.], вақт ўлчов бирликларидан бири сутка қисмини ифодаловчи шом лексемаси вақтни аниқлаб, азони лексемаси билан боғланиб семантик жиҳатидан вақтга аниқлик киритяпти.

“Ўткан кунлар” романида ўлчов бирликлари лексемалари узунлик, масофа, оғирлик, ҳажм, пул қиймати, сатҳни, бутуннинг бўлагини ифодаловчи, шунингдек, санок сон билан биргаликда ифодаланиши, саналмишнинг тўдасини англатувчи ва жамлов маъносини ифодаловчи лексема турли шаклларда ифодаланади, ҳар бири алоҳида бир ўлчов миқдорини англатади ҳамда ўлчов

бирлиги лексемаси орқали нарса буюмларнинг ёки шахсларнинг сон ва миқдорини, айрим вақт ўлчов birlikлари alohida номланиб бир ой муддат оралиғини ҳам ифодалаб келади. “Ўткан кунлар” романида: “Бизларнинг хурсандчилиғимиз йўлида Отабек билан бирга Тошканд тушиб ўз қўллари билан тўйимизни ўтказишингизни ишониб Юсуфбек хожи ва қудачалари. 17-нчи савр ойида 1265-нчи хижрияда ёзилди”.[1. 147] Бу ерда савр вақт сифатида 22-апрелдан 21-майгача бўлган оралиқ вақтни ифодалаб келади. 1265-нчи хижрия деганда вақт ўлчоқ бирлиги сифатида 1844 милодий йилни назарда тутилган.

Яна бир мисол: “Хасанали чиқди. **Қош қарайиб, қоронғу тушаёзган** эди. Ҳаво булут, аччиғ, совуқ ел тўрт томонга югурар, **онда-сонда** қор учқунларини қувалаб зириқтирар эди. **Эрув вақти**да ярим белдан лой кечишга тўғри келадирган қўчаларнинг лойи қатқалоқланган, шунинг учун юргувчи қийналмас, аксича ола-чалпоқ қор пағаларини босишдан вужудга келган оёғ остидаги “ғарч-ғурч” товушлари кишига бир турлик кайф, муסיқавий энгилик берар эдилар.”[1.39]

Аслиятда келтирилган ушбу парчада “қош қарайиб”, “**қоронғу тушаёзган**”, “**онда-сонда**”, “**эрув вақти**” каби вақтни билдирувчи лексемалар муаллиф томонидан ўз ўрнида қўлланилганки, ҳар бири ўз ўринда аниқ бир вақтни ифодалаб келади. Яъни, “қоронғу тушаёзган” ибораси орқали куннинг иккинчи ярми яъни қуёш ботган бир вақтни англашилиб куннинг қайсидир бир вақтини ифодалаб келяпти. “Эрув вақти” эса энди йилнинг бир қисмини англаувчи вақт бирлиги сифатида қишдан чиқиш пайдидаги вақт бирлиги сифатида қўлланилган. Ушбу вақтни ифодаловчи ўлчов birlikлари ўқувчида ҳеч қандай қийинчиликсиз аниқ бир вақтни тушуниш имконини бериш билан бир қаторда аниқ бир манзарани тасаввур қилиш имконини ҳам беради.

“Ўткан кунлар” романидаги ўлчов birlikлари лексемалари таснифида муаллиф аниқлик, тарихийлик ва ҳаққонийлик тамойилига амал қилган. Айни пайтда, ўлчов birlikлари лексемалари аниқлик тамойили асосида берилиши бадий

бўёқдорликка халал бермаган, аксинча, улар ҳаққонийлик, таъсирчанлик, бадиий ўзига хосликка эга.

“Ўткан кунлар” романи ҳижрий 1264, мелодий 1845-йиллардаги воқеа-ҳодисаларни акс эттирган. Албатта, тарихда ўлчов бирликлари кўп ҳолатларда бирор-бир воқеага, ёки бирон-бир маросимга нисбатан ҳам белгиланган. Ушбу асарда кўп ҳолатларда вақт ўлчов бирликлари бирор бир воқеа ёки маросим, тадбирга нисбатан ҳам белгиланган. Мисол тариқасида “фотиҳадан сўнг”, “бу сафардан қайтгач”, “ошдан сўнг”, “тун тонг отарға яқинлашқан” кабиларни оладиган бўлсак, буларнинг ҳар бири аниқ бир вақтни ифодаламасада, ўқувчи учун тушунарли бўлган вақт бирлиги саналган. Биргина “фотиҳадан сўнг” вақт бирлигини оладиган бўлсак, бунда “фотиҳа” сўзига “сўнг” лексемасини қўшиш орқали ана шу маросимдан кейинги вақтни тушунилади. Яъни,

“Отабек меҳмонларни танчага ўтқузиб фотиҳадан сўнг Ҳасаналидан сўради:

- Тузукмисиз, ота?

- Худойга шукур, - деди Ҳасанали, - бояғидан бир оз енгилладим... Мазмуни ис теккан экан”[1.9].

Романдан олинган ушбу парчадан англашилиб турибдики, Отабек қачон Ҳасаналидан сўради деган вақтни сўровчи саволга фотиҳадан сўнг деган жавоб бериш мумкин. Бундан шуни англаш мумкинки, “фотиҳадан сўнг” деган сўз бирлиги қачон деган саволга жавоб бериш билан вақтни ифодалаб келмоқда. Бу ерда “фотиҳа” сўзи ўзбек тилида – очиш, очилиш, бошланиш, ибтидо, муқаддима; Қуръоннинг биринчи сураси. 2) Қўл очиб ва уни юзларига тортган ҳолда, ўзи ёки бошқаларга яхшиликлар, эзгулик, тинчлик, саломатлик тиламоқ, дуо қилмоқ. Ошдан сўнг уста Олим шундай фотиҳа ўқиди:- Душманларингизнинг йўқ бўлганлари чин бўлсин. Севганингиз билан энди маъсуд яшанг! Абдулла Қодирий, Ўткан кунлар. Фотиҳа қилмоқ, фотиҳа ўқимоқ. Қаландар пойгакка чордана қурди. Ичида ниманидир пичирлади, фотиҳа қилди.[1.8.]

Бу ерда фотиҳа ўқилгандан сўнг яъни келган меҳмонлар келиб ўтириб олишгандан сўнгги пайтни билдириб келган.

Матн давомига эътибор қаратадиган бўлсак, “бояғидан” сўзи орқали “бир мунча вақтдан аввалги” пайтни билдириб келяпти. Албатта, ушбу вақтни ифодалаб келувчи бирликлар “фотиҳадан кейин”, “ошдан сўнг” кабилар матн ичида аниқ бир пайтни билдириб келган. Лекин ушбу лексемалар алоҳида олинганда аниқлик бироз йўқолади. Яъни, қачонги фотиҳадан кейин ёки қайси ошдан сўнг каби. Бундай саволларга аниқлик киритиш ёки аниқ вақтни кўрсатиш учун тўлиқ матнни кўриб чиқиш керак бўлади. Демак, шунини таъкидлаш керакки, асар муаллифи ушбу лексемаларни ўз ўрнида қўллаганки, улар асл вазифасини айнан ўша матн ичидагина тўлалигича бажаради.

Бундан ташқари, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида вақтни ифодалаб келувчи йилнинг бир қисми, ойнинг бир санаси, фаслнинг бир куни, куёшнинг чиқиши ва ботиши каби лексемалар билан воқеа ва ҳодиса содир бўлган пайтни тасвирий қилиб ифодалаб берилган. Масалан:

“1264-нчи ҳижрия, далъ ойининг 17-нчиси, қишки кунларнинг бири, куёш ботқан, теваракдан шом азони эшитиладир...” [1.7.] Ушбу мисолга эътибор қаратадиган бўлсак, “1264-нчи ҳижрия” лексемаси орқали йилнинг бир қисми ифодалаб берилган. Яъни, ҳижрий 1264 йил мелодий 1845 йил. Иккинчи, “далъ ойининг 17-нчиси” деган бирикма орқали ойнинг бир куни, яъни 22-январни ифодалаб келяпти. Бу ерда “далъ ойи” вақт бирлигига “17-нчиси” лексемаси қўшилиб бир ойнинг аниқ бир куни ифодалаб берилган. “Қишки кунларнинг бири”, албатта, бу ҳам фаслнинг бир қисмини ифодалаб, ўқувчи учун тушунарли бир вақтни билдириб келган. “Куёш ботқан” сўз бирлигида “Куёш” сўзига “ботқан” лексемаси қўшилиб куннинг аниқ бир пайтини ифодалаб келган. Буни ўқиган китобхон албатта кунинг иккинчи ярми, яъни кеч бўлиб қоронғи тушган бир пайтни тушуниши табиий ҳолдир. “Шом азони эшитиладир” сўз бирикмаси “Шом” сўзига “азон” диний иборани қўшиш орқали мусулмон дунёсида маълум бўлган бир вақт, яъни беш вақт намознинг тўртинчи вақти тушунилади. “Шом”

– кечки овқат. Кечки пайт, оқшом. 1. Куёш ботиб, қоронғулик туша бошлаган пайт, шу пайтда ўқиладиган намоз. Одамлар кўчага чиққанда шом қоронғиси чўккан эди. С. Кароматов, Сўнгги бархан. [3.594]

Бу ерда эса китобхон муаллифнинг ифода услубини ҳеч қандай қийинчиликларсиз тушуниш имкониятига эга бўлган. Бу ерда келтирилган вақтни ифодаловчи ўлчов бирликлари бир-бирини тўлдириб аниқ бир йилни, фаслни, кунни, қолаверса, аниқ бир соатни ифодалаб келган.

Яна бир қизиқ ҳолатга эътибор қаратадиган бўлсак, асар муаллифи ўз услубига кўра давр руҳи, миллат менталитети, урф-одатларига бўйича ҳам бир неча сўз ва иборалардан ташкил топган вақтни ифодаловчи лексемалар ҳосил қилган. Ўз ўрнида ушбу лексемалар нафақат вақтни ифодалаб келган, балки асарда воқеликни ифодалашда тасвирий ифода вазифасини ҳам бажарган. Масалан:

“Эрталабки чой ҳозирланган, Отабек хомуш ўлтуруб Хасанали эрса унинг ҳолини таъқиб этмакда эди. Орадаги сўзсизлик бир пиёладан чой ичкунча бузилмади. Охирда Хасанали Отабекнинг тусига бир неча қайта кўтарилиб кўйди”. [1.25]

Асардан олинган ушбу мисолга эътибор қаратадиган бўлсак, “эрталабки чой ҳозирланган” сўз бирикмаси, бу ерда сўзлар қўшилиб матн ичида наик бир вақтни ифодалаб келяпти. Яъни, куннинг эрта тонг эканлиги “эрталаб” сўзидан ҳам кўра “чой ҳозирланган” бирикмасидан аниқроқ билиш мумкин. Чунки, асарда иштирок этувчи миллат вакиллари урф-одатларига кўра эрталабки чой одатда уйқудан уйғонган пайт, янаям аниқроқ қилиб айтадиган бўлсак, шу миллат вакилларигина аниқ тушуна оладиган тонгги бир вақтни тушуниш мумкин. Бу ерда ҳам вақтни ифодаловчи “эрталабки чой ҳозирланган” вақтни билдирувчи лексема бир пайтнинг ўзида эрталабки манзарани ҳам ўқувчи кўз ўнгида гавдалантиришга хизмат қилган. “Бир пиёладан чой ичкунча” бир пайтни ифодалаб келувчи лексемаси алоҳида сўз шаклида келганда ҳеч қандай пайтни англантиришга хизмат қилмайди. “Бир пиёла чой” сўзлар бирлигига “ичкунча” сўзи

кўшилиб тугал бир маънони бирдирувчи вақтни кўрсатувчи лексема ҳосил бўлган. Бу ерда ҳам миллат менталитетига кўра ўзбеклар одатда эрталаб тонг саҳарда чой ичиши, тамадди қилиши яъни нонушта ҳаммаси бир бўлиб “чой ичмоқ” ибораси зиммасига юклатилса-да, “бир пиёладан чой ичкунча” ибораси орқали нонушта бошлангандан сўнг қанчадир вақтдан кейин деган маънони англатиб келган. “Охирда” лексемаси ҳам матн ичида тўлақонли равишда аниқ бир вақтни, албатта, нонушта сўнггида эмас, бир пиёладан чой ичиб бўлингандан сўнгги пайтни ифодалаш учун ишлатилган.

Хулоса ўринда шуни таъкидлаш жоизки, Абдулла Қодирийнинг “Ўткан кунлар” романида кўплаб ўринларда турли хил ўлчов birlikлари ишлатилган. Ушбу ўлчов birlikлари ўз даври учун аниқлик касб этса-да, ҳозирги кун ўлчов birlikларидан биров фарқли эканлигини гувоҳи бўлишимиз мумкин. Кўп ўринларда ишлатилган ўлчов birlikлари матн ичида ўз вазифасини тўлақонли ифодаласа, алоҳида ўринларда аниқлик йўқолади. Шу ўринда яна бир ўзига хослик шундаки, асарда қўлланилган ўлчов birlikлари ўқувчи учун ўлчовни англатувчи восита бўлиш билан бир қаторда ўша давр руҳи, манзарасини ҳам яққол тушуниш имконини яратган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қодирий А. Ўткан кунлар. – Тошкент: Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти. 1994.
2. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: Давлат миллий нашриёти. 1990.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Э. Бегматов ва бошқалар. “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. – Тошкент: 1996.